

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Merhamet Değerine İlişkin Algılarının Çocukların Sözlü İfadeleri ve Resimleri Aracılığıyla İncelenmesi

Investigating Preschool Children's Perceptions of the Value of Compassion Through Their Verbal Expressions and Drawings

Zeynep Çetin*
Özkan Sapsağlam²

ÖZ

Okul öncesi dönem, yaşama dair ilk bilgilerin, ilk becerilerin, ilk alışkanlıkların ve ilk değer yargılarının kazanıldığı kritik yılları içermektedir. Bu dönemde edinilen değer yargıları bireyin gelecek yaşamına ve toplumsal uyumuna aracılık etmektedir. Bu süreçte öne çıkan ve bireyin diğer insanlarla, toplumla ve diğer canlılarla etkileşimlerini düzenleyen değerlerin başında "merhamet" değeri gelmektedir. Bu çalışmada merhamet değerinin okul öncesi eğitim alan çocuklar tarafından nasıl algılandığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya İstanbul'da bulunan farklı ilçelerdeki okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden dört ve beş yaş grubundaki çocuklar katılmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemi ve olgubilim (fenomenoloji) deseni temelinde hazırlanmıştır. Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemi ve benzeşik örnekleme tekniğiyle oluşturulan çalışma grubunda; dört yaş grubunda 20 çocuk ve beş yaş grubunda 20 çocuk olmak üzere toplam 40 çocuk yer almıştır. Çalışma grubundaki çocuklardan çiz ve anlat tekniğiyle "merhamet" değeri hakkında bir resim çizmeleri istenmiş ve merhamet değerine ilişkin üç farklı soru sorularak cevapları alınmıştır. Araştırma verileri içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre çocukların; yardım etme, yaşlılara yer verme, paylaşma ve sevgi temalarını içeren resimler çizdikleri görülmüştür. 5 yaş grubundaki çocukların resimlerinde bilişsel ve motor gelişimi özellikleriyle paralel olarak dört yaş grubuna göre daha fazla ayrıntıya yer verildiği görülmüştür. Çocukların sözel ifadeleri incelendiğinde; merhamet değerini iyilik, yardım etme, sevgi, saygı gibi olumlu ifadelerle betimledikleri görülmüştür. Araştırma sonuçları doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Çocuk, Okul Öncesi Eğitim, Değer, Değer Eğitimi, Merhamet

1

ABSTRACT

The preschool period is a critical stage in which children acquire their first knowledge, skills, habits, and value judgments about life. The values gained during this period play a significant role in shaping an individual's future life and social adaptation. Among these values, "compassion" stands out as a key concept that regulates interactions with others, society, and living beings. This study aims to examine how preschool children perceive the value of compassion. The research was conducted with four- and five-year-old children attending preschools in different districts of Istanbul. The study employed a qualitative research approach based on a phenomenological design. A total of 40 children, including 20 four-year-olds and 20 five-year-olds, participated in the study, which was conducted using a purposive sampling method and homogeneous sampling technique. The children were asked to draw a picture representing the value of compassion using the "draw and tell" technique, and they responded to three questions related to this value. The collected data were analyzed through content analysis. The findings revealed that children depicted themes such as helping, giving up seats for the elderly, sharing, and love in their drawings. Moreover, the drawings of five-year-old children included more details compared to those of four-year-olds, in parallel with their cognitive and motor development. The analysis of children's verbal expressions indicated that they described compassion using positive concepts such as kindness, helping, love, and respect. Based on the findings, various recommendations were provided.

Keywords: Child, Preschool Education, Value, Value Education, Compassion

* Sorumlu yazar / Corresponding author

¹ Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fak., Esenler, İstanbul, Türkiye

E-mail: cetinn.zeynep@gmail.com

ORCID:0009-0009-4044-3360

² Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fak., Esenler, İstanbul, Türkiye

E-mail: ozkan@yildiz.edu.tr

ORCID:0000-0002-9965-5191

Başvuru/Submitted: 13.11.2024 Düzeltme/Revision: 07.03.2025 Kabul/Accepted: 15.03.2025

Turnitin Similarity Index 15%

Çetin, Z., & Sapsağlam, Ö. (2025). Okul öncesi eğitim alan çocukların merhamet değerine ilişkin algılarının çocukların sözlü ifadeleri ve resimleri aracılığıyla incelenmesi. *Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi/Journal of Education Language and Literature*, (6), 1-15.

GİRİŞ

Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişimini, çocuğun aile, akran ve toplum içerisindeki tutum ve davranışlarını etkileyen önemli bir basamaktır. Çocuğun toplumsal değerlerle ortak paydada buluşmasını sağlayan bir zemin oluşturmaktadır. Bu dönem, çocukların hızla büyüdüğü, yaşama dair ilk bilgileri edindikleri ve tutum, düşünce ve davranışlarının temelini atıldığı bir dönemdir (Sapsağlam, 2017; Schweinhart, 2020, s. 2). Erken çocukluk döneminde edinilen bilgiler ve değerler hem davranışların kalıcı olması açısından hem de gelecek yıllardaki birçok davranışa yön vermesi bakımından önemli bir yere sahiptir.

Erken dönemde kazanılan pozitif ilk yaşantılar, çocuğun gelecekte sağlıklı düşünce ve davranış geliştirmesi için oldukça önemlidir (Gunnar & Barr, 1998). Çocukluk döneminde edinilen değerler ve tutumlar, çocukların karakterini şekillendirmeye devam eder ve hayatları boyunca verecekleri kararları da etkiler (Uyanık & Balaban, 2009). Yaşam boyunca edinilen değerler bireyin toplumsallaşma sürecine yansır. Kohlberg'e göre; ahlaki gelişimin başlangıç noktası toplum içerisinde "rol alma yeteneği" nin gelişimi olarak gösterilir. Rol alma yeteneğini, "Bir başkasının davranışlarına kendisi gibi tepki gösterebilme ve kendi davranışlarına da başkalarının davranışları gibi tepki verebilme" olarak tanımlar (Kohlberg, 1969, s.398). Böylelikle çocuklarda davranışların temeli atılır, ilerleyen yaşlarda da karakterlerinin oluşumuna olumlu ya da olumsuz etkisi yansır. Rol alma yeteneğinin çocukta tahminen üç-dört yaşlarında gelişmeye başladığı belirtilir. Blum, ahlaki değerlerin çocukta yerleşmesini, çocuğun kendisi dışındakileri algılamasıyla başladığını belirtir (Blum, 1994, ss.30-32).

İnsan davranışları değerlere dayanarak gelişmektedir. Değerler insan davranışlarına yön verir. Bir olayın arka planını anlayabilmek için, o olayı gerçekleştiren kişilerin tutum ve davranışlarını etkileyen değerlerin belirlenip kavranması gerekmektedir (Okumuş, 2010). Değerler; bireyin düşünceleri, tercihleri ve davranışları üzerinde etkili olan ahlaki ilkelerdir (Sapsağlam, 2023). Değer eğitimi erken yaşlarda hayata geçirilirse çocuklar küçük yaşlardan itibaren değer algılarını geliştirmeye başlar. Bu bağlamda, değer odaklı eğitim, hoşgörülülük ve sorumluluk bilincine sahip bir toplumun gelişimini sürdürebilmesi için gerekli koşulları sağlar ve toplumsal ilerlemede önemli rol oynayan ortak değerlere katkıda bulunur (Yalçın & Çalışkan, 2023). Tüm toplumlar için ortak olan ve tüm canlıları kapsayan bir değer olarak "merhamet" değeri bireyin toplumsallaşma sürecinde öne çıkmaktadır.

Türk Dil Kurumu'na göre merhamet, "Bir kişinin veya başka bir canlının karşılaştığı zor durumdan dolayı hissedilen üzüntü ve acıma duygusu" olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2024). Merhamet duygusu ise insanları iyiliğe ve yardım etmeye yönlendirir (Hökelekli, 2011). Ayrıca merhamet tüm canlıları kapsayan evrensel bir değerdir ve öğrenilmesi gereken erdemlerden biridir. Nurettin Topçu'ya göre insan, başkalarının kendisiyle aynı haklara sahip olmamasından dolayı onlarla empati kurar ve onları bu durumdan kurtarmak ister. Bu durumda acıma duygusu, insanı merhamete doğru yönlendiren bir duygu olarak ortaya çıkar (Topçu, 2005).

Merhamet; karşısındakini anlama, hissetme, karşılıksız şefkat gibi duyguları barındırması açısından empati becerisi gerektiren bir davranış modelidir (Gilbert, 2010). Çocuğun empati kazanabilmesi için erken çocukluk dönemi, aile ve okul denkleminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Aile-okul ve çocuk üçgeninde gelişen empati becerisi, merhametin de gelişmesine zemin hazırlayacaktır. Topçu, ahlak eğitimi alanındaki fikirleriyle öne çıkmaktadır. Toplumların gelişiminde ve büyük ruh sahibi kişilerin yetişmesinde çocuk eğitimine önem verilmesi gerektiğini vurgular ve çocukların sokaktaki olumsuz etkilerden korunması gerektiğini ifade eder (Topçu, 2019). Topçu, çocuğun ahlak eğitimi sürecinde merhamete ayrı bir yer vererek, merhametin ahlak eğitiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgular. İnsanın merhametle tanışmasıyla kendini daha iyi tanıyacağını belirtir (Topçu, 2017). Merhametle beslenen bir ruh,

artık başkalarının yardımına koşan, yoksullukla mücadele eden ve diğer insanlar için fedakârlık yapan bir varlık haline gelir. Bu nedenle, merhamet eğitimi, çocukların olumlu davranışlar geliştirmeleri açısından kritik bir öneme sahiptir.

Merhamet değeri, toplumumuzun önemli değerlerinden biri olarak, sosyal yaşamın her alanında, okul, aile ve iş ortamında, gerekliliğini hissettirmektedir. Her geçen gün daha fazla sayıda insan toplumsal yaşamda yükselen şiddet olaylarından, insanların birbirine karşı acımasız ve merhametsiz tavırlarından mağdur olmaktadır. Son yıllarda giderek artan şiddet problemlerinin sebepleri arasında merhamet ve empati eksikliği gösterilebilir (Sayar, 2008). Şiddet olaylarının normalleşmesi sonucunda ortaya çıkan toplumsal problemler, çocukların sosyal duygusal gelişimini de olumsuz etkilemektedir. Toplumda oluşan merhametsizliğin çocuklarda yansıyan boyutu ise giderek artan empati eksikliği, anlayışsızlık, iletişim eksikliği ve zorbalık gibi davranış problemlerini de meydana getirmektedir. Sınıf öğretmenleri tarafından merhamet değerine ilişkin yapılan bir çalışmada, fiziksel şiddetin yanı sıra hakaret etme, alay etme, küçük düşürme gibi sözel şiddet içeren davranışların da duygusal şiddet olarak ele alındığı belirtilmiştir (Bayırlı, 2020, s.484).

Ülkemizde ve tüm dünyadaki şiddet olaylarındaki sürekli artış hem kişisel hem de toplumsal bir mesele haline gelmektedir. Gelecek nesiller için erdemli bir toplumun inşa edilmesi şarttır (Şen, 2011). Özellikle kişileri şiddetten, bencillikten, çıkarıcılıktan, maddecilikten uzaklaştırmak ve şefkat, merhamet cömertlik, sevgi, saygı gibi insani ve ahlaki değerler kazandırmaya çalışmak gereklidir. Bu değerler arasında merhamet değeri tüm canlıları kapsadığından dolayı oldukça önemli bir yere sahiptir (Hökelekli, 2011). Bu nedenle değerlerimizi çerçeveleyen ve değerlerimizin temeli olan merhamet değerini çocuklara erken yaşlardan itibaren kazandırmak öncelikli hedeflerden biri olmalıdır.

Çocuklar sahip oldukları bilgileri, becerileri ve değerleri pek çok farklı yollarla yansıtırlar. Loris Malaguzzi bunu “çocuğun yüz dili” olarak açıklar. Resim, çocukların kendilerini ifade etme ve bilinçaltını yansıtmaya yollarından biridir. Okul öncesi dönemde henüz yazı dilinin gelişmemesinden dolayı, çocuklar düşüncelerini sözel ve görsel olarak ifade ederler. Çocuk resimleri, çocukların düşüncelerini ve duygularını anlamamız açısından kaynak oluşturmaktadır. Lowenfeld’e göre çocuklarda resim gelişimi; Karalama dönemi (2–4 yaş arası), Şema öncesi dönem (4–7 yaş arası), Şema dönemi (7–9 yaş arası), gruplaşma (gerçekçilik) dönemi (9–11 yaş arası), görünürde doğalcılık dönemi (12–14 yaş arası) olmak üzere beş aşamadan oluşur (Yavuzer, 2003). Çocuk, gerçek dünyayı nesnelere ile tanımlar ve nesnelere resimleyerek kendini ifade edebilir (Gürtuna, 2004; Malchiodi, 2005; Metin & Aral, 2012). Resim gelişim aşamalarından şema öncesi dönemde, çeşitli resim özelliklerinin gözlemlenmesi, bu dönemdeki çocuk resimlerinin incelenmesinin önemini vurgulamaktadır.

Araştırma konusuna yönelik mevcut literatür incelendiğinde; “Okul öncesi öğretmenlerinin din ve değerler eğitimi hakkındaki görüşleri” (Sürmen, 2021), “Okul öncesi dönem çocuklarının değer kavramlarını tanımlamalarının incelenmesi” (Topaç vd., 2020), Erken çocuklukta değerler eğitimi için katılımcı pedagoji (Robson, 2019), “Okul öncesi dönem çocuklarının değer algılarının çizdikleri resimler ve sözlü anlatımlarına göre incelenmesi: Sorumluluk değeri örneği” (Sapsağlam, 2017), “Okul öncesi dönem çocuklarının değerlere ilişkin algıları ve bunları ifade etme biçimlerinin incelenmesi.” (Tatlı & Aytar, 2017), “Bir iletişim aracı olarak çocuk resmi ve özellikleri” (Köseoğlu, 2023), “Çocuk resimlerinde figür” (Şahin, 2021), “4-12 Yaş: Çocuk resimleri ve onların iç dünyalarının resimlerine yansımaları” (Batı, 2012), “Merhamet doyumu ölçeğinin geliştirilmesi” (Nas & Sak, 2021), “Merhamet ve merhamet odaklı terapi” (Nas & Sak, 2020), “Merhamet eğitiminin saldırganlık davranışını azaltmadaki rolü” (Genç, 2018), “4-6 Yaş dönemi çocuklarda merhamet eğitimi” (Gül, 2019), çocuklarda ve ergenlerde merhamet

düzeylerinin ölçülmesine yönelik çalışmalar (Aktaş & Bozdoğan, 2016; Küçükaydın, 2015; Nas & Sak, 2021) yapıldığı görülmüştür.

Araştırma konusuna yönelik literatür incelendiğinde; çalışmaların özellikle öğretmen ve ebeveyn görüşlerine odaklandığı, çocuklara uygulanan değerler eğitimi programları ve sonuçlarının incelendiği, değerler eğitimiyle ilgili yapılan sınıf içi uygulamaların ve etkililiğinin incelendiği, çocuk ve ergenlerin merhamet değeri düzeylerinin ölçülmeye çalışıldığı görülmüştür. Literatür taramasında okul öncesi dönemdeki çocukların değer algılarını belirlemeye yönelik çalışmalar olsa da okul öncesi eğitim alan çocukların “merhamet” değerine ilişkin algılarını belirlemeye yönelik araştırmalara rastlanmamıştır. Çocukların merhamet değerini nasıl algıladıklarının ve kavramı nasıl ifade ettiklerinin belirlenmesi, çocukların duygusal gelişiminin ve değer algılarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, merhamet değerinin okul öncesi eğitim sürecinde nasıl kazandırılacağı ve çocukların bu değeri nasıl içselleştirebilecekleri konusunda bilgi sağlayacaktır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, çocukların merhamet değerine ilişkin algılarının çizdikleri resimler ve sözlü ifadeleri üzerinden incelemektir.

YÖNTEM

Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırma deseni olarak olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Fenomenoloji deseninin amacı, gündelik hayatta karşımıza çıkan olay, deneyim, algı ya da durumlar gibi aşına olduğumuz veya anlamını tam anlamıyla bilmediğimiz farklı olguları araştırmaktır (Yıldırım & Şimşek, 2016, s. 69). Olgular; kişisel algılara, yaşantılara, deneyimlere göre zamanla değişkenlik gösterir. Neyi ne kadar bildiğimiz içinde yaşadığımız duruma ve çevre şartlarına göre şekillenebilir (Yıldırım, 1999: 10). Tezcan’a göre ise fenomenoloji deseninin amacı, bireylerin nesnelere ve davranışları nasıl tanımladıklarını ve bu tanımlamaları kategoriler aracılığıyla incelemektir (Tezcan, 2013, s. 55). Bu çalışmada açıklanmaya çalışılan olgu, okul öncesi dönem çocuklarının “merhamet” değerine ilişkin algılarıdır.

Çalışma Grubu

Çalışma grubunu, İstanbul’da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören 4 yaş grubu 20 çocuk ve 5 yaş grubu 20 çocuk toplamda 40 çocuk oluşturmuştur. Çalışma grubunun belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yönteminin bir türü olan benzeşik örnekleme tekniği kullanılmıştır (Patton, 1987). Benzeşik örnekleme, gözlemsel çalışmaların analizinde, gruplar arasında karşılaştırma yaparken, bireylerin özelliklerinin benzer olacak şekilde eşleştirilmesini sağlayan bir tekniktir ve bu sayede daha güvenilir sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur (Rosenbaum & Rubin, 1983). Tablo 1’de, çalışma grubundaki çocukların yaş, cinsiyet ve öğrenim gördükleri okul türü bilgileri verilmiştir.

Tablo 1. Çalışma Grubunun Yaş, Cinsiyet ve Öğrenim Gördükleri Okul Türlerine Göre Dağılımı

Yaş Grubu	Kız	Erkek	Okul Türü
4 yaş	14	6	Anaokulu
5 yaş	12	8	Anasınıfı

Veri Toplama Araçları

Araştırmada bireysel görüşme formu ve çocuk resimleri veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Çocuk resimleri, resim kağıtları ve resim boyaları kullanılarak çocukların doğal eğitim ortamlarında yaptıkları resimlerden oluşmaktadır. Ayrıca bireysel görüşme formu aracılığıyla çocukların “merhamet” değerine ilişkin sözel ifadeleri belirlenmiştir. Görüşme formu araştırmacılar tarafından ilgili literatür incelenerek hazırlanmıştır. Görüşme formu üç adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır.

Araştırma Verilerinin Toplanması

Çocuk resimleri çiz ve anlat tekniği ile toplanmıştır. Çiz ve anlat tekniği çocukların duygu ve düşüncelerini çizim yaparak ifade etmelerini sağlayan bir tekniktir. Araştırmacılar tarafından çocuklara A4 ebadında resim kâğıtları ve boyalar dağıtılmıştır. Daha sonra “merhamet” değerinin onlar için ne ifade ettiği ve onların zihninde uyandırdığı kavram üzerine bir resim çizmeleri istenmiştir. Uygulama öncesinde çocuklara kavram hakkında bilgi verilmemiştir. Etkinlik sırasında araştırmacılar çocukların resimlerinde çizdikleri figürler hakkında resimlerin üzerine notlar almıştır. Tüm çocuklar resimlerini bitirdiklerinde çocukların birbirlerini etkilememeleri amacıyla çocuklarla bireysel olarak görüşülmüş ve resimlerini anlatmaları istenmiştir. Görüşmede çocukların “merhamet” değerine dair düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bireysel görüşmelerde çocuklara şu sorular sorulmuştur:

Soru 1: Merhamet nedir?

Soru 2: Merhametli insanlar nasıl davranırlar/neler yaparlar?

Soru 3: Merhametli biri deyince aklına kim geliyor / çevrende merhametli olarak düşündüğün kimler var?

Araştırma Verilerinin Analizi

Araştırma verilerinin analizinde nitel veri analizinde kullanılan bir yöntem olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, sözel, yazılı ve diğer materyallerin taşıdığı mesajları, anlam ve dil bilgisi açısından nesnel ve sistematik bir şekilde sınıflandırarak, sayısal verilere dönüştürmeyi ve bu veriler üzerinden çıkarımlar yapmayı hedefleyen bir analiz yöntemidir (Tavşancıl & Aslan, 2001, s. 22). İçerik analizi sürecinde çocukların çizdiği resimler ve merhamet değerine ilişkin sorulara verilen cevaplar içerdikleri temalar, kategoriler ve kodlar açısından incelenmiş ve raporlanmıştır.

Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenilirlik, nicel araştırmalardan farklı şekilde sağlanır. Araştırmada geçerlik ve güvenilirliği sağlamak için üçgenleme tekniği kullanılmıştır. Dört çeşit üçgenleme tekniği bulunmaktadır. Bunlar; yöntem üçgenlemesi, kaynak üçgenlemesi, analizci üçgenlemesi ve kuram/bakış açısı üçgenlemesidir (Patton, 2014). Bu çalışmada üçgenleme tekniklerinden analizci üçgenlemesi ve kaynak üçgenlemesi tekniği tercih edilmiştir.

Etik Beyan

Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Etik Kurulu tarafından verilen 05.12.2023 tarihli ve 20231202477 numaralı etik kurul raporu ile araştırmanın bilimsel araştırmalar için geçerli olan etik ilkelere uygun olduğu belirtilmiştir.

BULGULAR

Çalışma grubunda yer alan çocuklar yapılan görüşmelerde çocukların merhamet temalı resimleri incelenmiş ve merhamet algısına yönelik sözlü ifadeleri analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde “merhamet temalı resimlerin yaş gruplarına göre dağılımı”, “Çocukların merhamet nedir?”, “Merhametli insanlar nasıl davranırlar/neler yaparlar?” ve son olarak “Merhametli insan denildiğinde aklına kim geliyor?” sorularına verdiği cevaplara ilişkin bulgular verilmiştir.

Tablo 2. Merhamet Temalı Resimlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş Grubu	n	f	%
4 yaş	20	4	20
5 yaş	20	14	70

Tablo 2’de yer alan ve çocuklar tarafından çizilen “merhamet” değeriyle ilişkili resimlerin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde; dört yaş grubunda bulunan dört çocuk (%20), beş yaş grubunda bulunan 14 çocuk (%70) toplamda 18 çocuk merhamet değeriyle bağdaşan bir resim çizmiştir. Çocukların “Merhamet nedir?” sorusuna verdiği cevapların dağılımına dair bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3. Çocukların “Merhamet Nedir?” Sorusuna Verdiği Cevapların Dağılımı

Verilen Cevaplar	Yaş Grubu	n	f	%
İyilik demek	4 yaş	20	3	15
	5 yaş	20	2	10
Bilmiyorum	4 yaş	20	5	25
	5 yaş	20	3	15
İyi bir şey demek	4 yaş	20	1	5
	5 yaş	20	2	10
İnsanlara yardım etmek demek	4 yaş	20	2	10
	5 yaş	20	3	15
Yaşlılara yer vermek demek	4 yaş	20	1	5
	5 yaş	20	2	10
İyi/güzel davranmaktır. İnsanların birbirine vurmamasıdır.	4 yaş	20	2	10
	5 yaş	20	3	15
Saygılı olmak	4 yaş	20	-	0
	5 yaş	20	1	5
Hayvan/eşya gibi insan dışındaki şeyler (kedi-dinozor-araba-çiçek- harf)	4 yaş	20	3	15
	5 yaş	20	2	10
İnsan demek	4 yaş	20	1	5
	5 yaş	20	1	5
Kötü söz söylememek	4 yaş	20	1	5
	5 yaş	20	-	0
Annemizi sevmek onu mutlu etmek	4 yaş	20	1	5
	5 yaş	20	-	0
Düşüp yaralanınca ambulans çağırmak demek	4 yaş	20	-	0
	5 yaş	20	1	5

Tablo 3’te çocukların “merhamet nedir?” sorusuna verdiği cevaplar yer almaktadır. Bulgular incelendiğinde 4 yaş grubundaki çocukların merhamet değerini daha çok insanlara yardım etmek demek / birini sevindirmek / iyilik şeklinde tanımladıkları, 5 yaş grubundaki çocukların ise merhamet değerini daha çok birini sevindirmek / iyi-güzel davranmak / sevgili dolu yaklaşmak/saygılı olmak şeklinde tanımladıkları görülmektedir. Çocukların “Merhametli insan deyince aklına kim geliyor?” sorusuna verdiği cevapların dağılımı Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4. Çocukların “Merhametli İnsan Deyince Aklına Kim Geliyor?” Sorusuna Verdiği Cevapların Dağılımı

Verilen Cevaplar	Yaş Grubu	n	f	%
Ailem (Anne, baba, kardeş/abla/abi)	4 Yaş	20	5	25
	5 yaş	20	6	30
Arkadaşlarım	4 Yaş	20	3	15
	5 yaş	20	3	15
Annem	4 Yaş	20	3	15
	5 yaş	20	2	10
Babam	4 Yaş	20	1	5
	5 yaş	20	1	5

Geniş aile (dede, babaanne, anneanne, teyze, hala)	4 Yaş	20	2	10
	5 Yaş	20	1	5
Öğretmenim	4 Yaş	20	1	5
	5 yaş	20	1	5
Peygamber efendimiz	4 Yaş	20	1	5
	5 yaş	20	-	0
Parktaki insanlar/Çocuklar	4 Yaş	20	1	5
	5 yaş	20	1	5
Biri yok	4 Yaş	20	3	15
	5 yaş	20	3	15

Tablo 4'te çocukların "merhametli insan deyince aklına kim geliyor?" sorusuna verdikleri cevapların dağılımı yer almaktadır. Bulgular incelendiğinde 4 yaş grubundaki ve 5 yaş grubundaki çocukların merhametli insanı daha çok aile / arkadaşlar şeklinde tanımladıkları; görülmektedir. Çocukların "Merhametli İnsanlar Nasıl Davranırlar/Neler Yaparlar?" sorusuna verdiği cevapların dağılımı Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5. Çocukların "Merhametli İnsanlar Nasıl Davranırlar/Neler Yaparlar?" Sorusuna Verdiği Cevapların Dağılımı

Verilen Cevaplar	Yaş Grubu	n	f	%
İnsanlara çok güzel davranırlar	4 Yaş	20	5	25
	5 yaş	20	8	40
Bilmiyorum	4 Yaş	20	6	30
	5 yaş	20	1	5
Yardım ederler	4 Yaş	20	2	10
	5 yaş	20	2	10
Saygılı davranırlar	4 yaş	20	1	5
	5 yaş	20	1	5
İyilik yaparlar	4 Yaş	20	-	0
	5 yaş	20	2	10
Merhametli insan kötü şey yapmaz, yani dövmez	4 Yaş	20	-	0
	5 yaş	20	1	5
Ailesine iyi bakarlar	4 Yaş	20	-	0
	5 yaş	20	1	5
Mesela biri yere düştüğünde kaldırırılar	4 Yaş	20	-	0
	5 yaş	20	1	5
Oyuncaklarını paylaşırlar	4 Yaş	20	1	5
	5 yaş	20	1	5
Kedilere mama verirler	4 Yaş	20	-	0
	5 yaş	20	1	5
Ekmek yaparlar satarlar. Güzel bir şeyler yaparlar	4 Yaş	20	-	0
	5 yaş	20	1	5
Üzgün davranırlar	4 Yaş	20	1	5
	5 yaş	20	-	0
Fakir olanlara para verirler	4 Yaş	20	1	5
	5 yaş	20	-	0
İş yaparlar	4 Yaş	20	1	5
	5 yaş	20	-	0
Çiçek verirler	4 Yaş	20	1	5
	5 Yaş	20	-	0
Sürpriz yaparlar	4 Yaş	20	1	5
	5 Yaş	20	-	0

Tablo 5'te çocukların "merhametli insanlar nasıl davranırlar/neler yaparlar?" sorusuna verdikleri cevapların dağılımı yer almaktadır. Bulgular incelendiğinde 4 yaş grubundaki çocukların merhametli insanların davranışlarını daha çok insanlara çok güzel davranırlar / yardım ederler şeklinde tanımladıkları; 5 yaş grubundaki çocukların ise merhametli insanların davranışlarını daha çok insanlara ve diğer varlıklara güzel davranırlar / yardım ederler / iyilik yaparlar şeklinde tanımladıkları görülmektedir. Bu bulgular ışığında dört yaş grubunda ve beş yaş grubunda yer alan çocukların merhamet değerini olumlu algıladıkları söylenebilir.

Dört yaş grubundaki çocukların merhamet değerine ilişkin resim örnekleri Şekil 1'de sunulmuştur.

Dört yaş resim örneği 1: İnsanlara yol gösteren bir insan çizdiğini anlatmıştır. İnsanlara yol göstermeyi, yardımcı olmayı merhamet olarak açıklamıştır.

Dört yaş resim örneği 2: Çocuk resmini şu ifadelerle anlatmıştır: Annesi çocuğuna sürpriz top almış. Çocuk annesine "Anneciğim çok teşekkür ederim çok güzel bir annesin." demiş. Çocuk merhameti annesiyle özdeşleştirmiştir.

Dört yaş resim örneği 3: Çocuk resimde genç adamın yaşlı adamın karşıdan karşıya geçmesine yardım ettiğini anlatmıştır. İnsanlara yardım etme davranışını merhamet olarak açıklamıştır.

Dört yaş resim örneği 4: Çocuk resminde başkalarına yardım eden birini çizdiğini anlatmıştır. Başkalarına yardım etme davranışını merhamet olarak açıklamıştır.

Dört yaş resim örneği 5: Çocuk resimde arkadaşlarını ve kendisini çizdiğini ifade etmiştir. Merhamet kavramını arkadaşlarıyla özdeşleştirmiştir.

Dört yaş resim örneği 6: Çocuk resimde insan araba yol ve legolar çizdiğini ifade etmiştir. Merhamet kavramını bilmediğini ifade etmiştir.

Dört yaş resim örneği 7: Çocuk resimde balonlar çizdiğini söylemiştir. Merhamet kavramını bilmediğini ifade etmiştir.

Dört yaş resim örneği 8: Çocuk resimde kızılây çadırında yaralı birine yardım eden görevliyi çizdiğini anlatmıştır. Merhameti görevlilerin insanlara yardım etmesi olarak açıklamıştır.

Dört yaş resim örneği 9: Çocuk resimde annesini çizdiğini ifade etmiştir. Merhamet kavramını annesiyle özdeşleştirmiştir.

Dört yaş resim örneği 10: Çocuk resimde araba çizdiğini ifade etmiştir. Merhamet kavramını bilmediğini ifade etmiştir.

Dört yaş resim örneği 11: Çocuk resimde bir çocuk çizdiğini ifade etmiştir. Merhamet kavramını bilmediğini ifade etmiştir.

Dört yaş resim örneği 12: Çocuk resimde izlediği çizgi filmdeki number blocks dünyası çizdiğini ifade etmiştir.

Şekil 1. Merhamet Değerine Yönelik Dört Yaş Çocuk Resimlerinden Bazı Örnekler

Şekil 1’de yer alan dört yaş grubu çocuk resimleri incelendiğinde; çocukların merhamet değerini “Diğer insanlara yol göstermek” (n=1), “İnsanları karşidan karşıya geçirmek” (n=1), “İnsanlara yardım etmek” (n=2) olarak tanımladıkları görülmektedir. Çocukların resimlerinde genellikle insan figürüne yer verdiklerini ancak insan figürünün dört yaş gelişim özellikleriyle paralel olduğunu söylenebilir. Buna karşın merhamet değerinin tam olarak anlamını bilmeseler de bu değer çocuklarda olumlu duygular oluşturduğu resimlerinde ve sözlü ifadelerinden anlaşılmaktadır. Merhamet değerinin bazı çocukların zihninde yardım etmeyle ilişkili olduğu resimlerde ve sözlü ifadelerinde belirtilmiştir. Bazı resimlerde merhamet değerini açıklayamayanlar da merhamet kavramını duyduklarında annelerini çizmeleri ve sözel ifadelerinde de annelerini anımsattıklarını belirtmeleri merhamet kavramının çocuklarda olumlu duyguları ifade ettiğini desteklemektedir. Beş yaş grubu çocuk resmi örnekleri Şekil 2’de sunulmuştur.

Beş yaş resim örneği 1: Çocuk resimde karlar yağdığında dışarıda kalan kediyi bir çocuğun evine aldığını anlatmıştır. Çocuk merhameti dışarıda kalan bir hayvanı evine almak olarak açıklamıştır.

Beş yaş resim örneği 2: Çocuk resimde ortada babaannenin olduğunu ve iki kişinin ona yer vermeyi düşündüğünü biri tam yer vereceken diğer kişinin yer verdiğini anlatmıştır. Çocuk merhameti yaşlılara yer vermek olarak açıklamıştır.

Beş yaş resim örneği 3: Çocuk resimde kağıdı ikiye bölmüştür. Bir tarafta çocuğun kızı ittiğini diğer tarafta ise pişman olup elini tutmaya çalıştığını anlatmıştır. Çocuk merhameti yaptığı davranıştan pişmanlık duymak olarak açıklamıştır.

Beş yaş resim örneği 4: Çocuk resimde insanların deprem altında kalan insanları kurtardığını anlatmıştır. Çocuk merhameti İnsanları kurtarmak olarak açıklamıştır.

Beş yaş resim örneği 5: Çocuk resimde kumsalda bir kızın dizini taşa çarptığı için ağladığını anlatmıştır. O sırada oradan geçen erkek merhametli birisi kızın dizine pansuman yaptığını ve yara bandı yapıştırdığını anlatmıştır. Çocuk merhameti insanlara yardım etmek olarak açıklamıştır.

Beş yaş resim örneği 6: Çocuk resimde kâğıdı dörde bölmüştür. Bir tarafa kuşa ev yaptığını ve tarafta otobüste yaşlı birine yer veren birini çizdiğini söylemiştir. Bir tarafta da kediyi mama veren birini çizdiğini söylemiştir. Ve bunların merhametli olmak demek olduğunu anlatmıştır.

Beş yaş resim örneği 7: Çocuk resimde bir çocuğun yaşlıların karşidan karşıya geçmesine yardım ettiğini çizdiğini anlatmıştır. Çocuk yaşlılara yardım etmeyi merhamet olarak ifade etmiştir.

Beş yaş resim örneği 8: Çocuk resimde insanların yaralanan kedileri iyileştirmeye çalıştığını anlatmıştır. Çocuk merhameti yaralı hayvanlara yardım etmek olarak açıklamıştır.

<p>Beş yaş resim örneği 12: Çocuk resimde üşümüş bir aslana yardım ettiğini anlatmıştır. Çocuk merhameti hayvanlara yardım etmek olarak açıklamıştır.</p>			
--	---	--	--

Şekil 2. Merhamet Değerine Yönelik Beş Yaş Çocuk Resimlerinden Bazı Örnekler

Şekil 2’de yer alan beş yaş grubu çocuk resimleri örnekleri incelendiğinde; çocukların merhamet değerini “Hayvanlara yardım etmek” (n=5), “İnsanları karşıdan karşıya geçirmek” (n=1), “İnsanlara yardım etmek” (n=4) “Yaptığı davranıştan pişmanlık duymak” (n=1) olarak tanımladıkları görülmektedir. Çocuk resimlerinin çocukların bilişsel ve motor gelişimi özellikleriyle paralel olarak dört yaş grubuna göre daha ayrıntı ve figür içerdiği görülmektedir. Resimlerdeki figürlerde detayların olması, kâğıdın genelini doldurması çocukların gelişimsel özellikleriyle yakından ilişkilidir. Ayrıca çocukların merhamet değerini olumlu algılandığı ve merhamet değerini yardım etmek, sevgi, saygı, iyilik gibi kavramlarla ilişkilendirdiği hem sözlü anlatımlarda hem de resimlerde açıkça görülmüştür.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu araştırmada okul öncesi dönem dört ve beş yaş çocuklarının “merhamet” değeri algılarının çizmiş oldukları resimler ve sözel ifadeleri aracılığıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sürecinin sonunda ulaşılan sonuçlar ilgili literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Araştırma sonucunda çocukların merhamet değerini olumlu algıladıkları ve diğer insanlara yol gösterme, insanlara yardım etme, iyilik yapma, paylaşma, sevgi gibi pozitif kavramlar ve çizimlerle ifade ettikleri görülmüştür. Dört yaş grubundaki 4 çocuk ve beş yaş grubundaki 14 çocuk merhamet değeriyle ilgili bir resim çizmiştir. “Merhametli İnsanlar Nasıl Davranırlar/Neler Yaparlar?” sorusuna; “İnsanlara güzel davranırlar”, “Yardım ederler”, “Ailesine iyi bakarlar”, “Kedilere mama verirler” gibi cevaplar vermiş ve bu cevaplara uygun resimler çizmişlerdir. Gül (2019) tarafından yapılan, “4-6 yaş döneminde merhamet eğitimi” adlı çalışmada, çocuklara merhamet kavramıyla ilgili etkinlikler uygulanmış ve merhamet kavramıyla ilgili sorular sorulmuştur. Çocuklardan gelen cevaplar; “Tüm hayvanlara yemek verebiliriz.”, “Arkadaşlarıma yardım ediyorum.”, “Anneme yemek hazırlarken yardım ettim.” şeklindedir. Her iki araştırmanında sonuçları örtüşmekte ve birbirini desteklemektedir. Resimlerin içeriğine bakıldığında ise çocuklar, merhamet kavramını hayvanlara karşı yapılan olumlu davranışlarla özdeşleştirmektedir (Tablo 5.). Bu bulguları destekleyen 2016 yılında yapılan “İnsancıl değerler eğitimi programının hayvan temalı etkinlikler aracılığıyla okul öncesi eğitimde uygulanması” adlı çalışmada saygı, sorumluluk ve merhamet gibi değerlerin kazanılmasında hayvan temalı etkinliklerin çocuklar üzerinde olumlu sonuçlar elde edildiği gözlemlenmiştir (Ördek, 2016).

Çalışmada beş yaş grubu çocuk resimlerinin dört yaş grubu çocuk resimlerine kıyasla daha detaylı olduğu ve çizimlerin daha anlaşılır olduğu görülmüştür. Bu durumun çocukların psikomotor ve bilişsel gelişimlerinden kaynaklı olduğu; yaşlarına bağlı gelişimsel özelliklerini yansıttığı söylenebilir (Collado, 1999). Beş yaş grubundaki çocuklarda, dört yaş grubuna kıyasla çocukların merhamet kavramını olumlu algılama seviyesinin arttığı görülmüştür (**Şekil 1 ve Şekil 2.**) Literatürde doğrudan merhamet değeri ile çocukların görüşlerini yansıtan araştırma bulunmamaktadır. Ancak buna paralel olarak çocuk görüşlerinin alındığı Sapsağlam (2017) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, çocukların sorumluluk değerinin nasıl algıladıkları çocuk resimleri ve sözlü anlatımlarıyla incelenmiş; çocukların yaşlarının artmasına bağlı olarak resimlerinde ve ifadelerinde detayların arttığı ve çocukların sorumluluk değerini olumlu algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Çocukların “Merhamet Nedir?” sorusuna verdiği cevaplar incelendiğinde; çocukların merhamet değerini sıklıkla sevgi, saygı, iyilik, paylaşma ve yardım etme kavramlarıyla ifade ettikleri görülmüştür. Çocukların cevapları incelendiğinde; “İyilik demek”, “İnsanlara yardım etmek demek” gibi cevaplar verdikleri görülmüştür (Tablo 3.). Yüksel vd. (2015), tarafından yapılan çalışmada çocukların “iyi” kavramıyla ilgili olarak resimlerinde sevgi yardımseverlik gibi değerleri kullandıkları görülmüştür. Tatlı ve Güngör Aytar’ın (2017), çalışmalarında, çocukların çizdikleri resimlerde yardımseverlik, paylaşma, merhamet, sevgi, hoşgörü, iyilik, tutumluluk ve dürüstlük gibi değerlere yer verdikleri görülmüştür. Gökçek (2007), tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise, okul öncesi dönemdeki çocuklara saygı, sorumluluk, özgüven, liderlik, yardımseverlik, nezaket ve sabrı içeren karakter eğitimi programının uygulanması sonucunda, çocukların eğitim programında yer alan tüm değerlerde olumlu davranış değişiklikleri gösterdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Bu çalışmaların da benzer yaş grupları arasındaki değer algılarına yönelik sonuçları, elde edilen bulguları destekler niteliktedir.

Çocukların “Merhametli biri deyince aklına kim geliyor / çevrende merhametli olarak düşündüğün kimler var?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde; “Annem/Babam/ Arkadaşlarım/Abim /Ablam /Dedem” gibi cevaplara rastlanmaktadır. Çocukların yakın çevrelerindeki sevdikleri kişiler ile merhamet kavramını özdeşleştirmeleri çocukların zihninde merhamet kavramının olumlu olduğunu destekler niteliktedir.

Sonuç olarak araştırmaya katılan dört yaş ve beş yaş çocukların genelinin zihninde merhamet kavramının olumlu olduğu, merhamet kavramını yardım etmek, iyilik, sevgi gibi kavramlarla betimledikleri söylenebilir. Beş yaş grubu çocukların resimlerinde dört yaş grubuna göre merhamet değeriyle ilgili daha fazla temaya yer verdikleri görülmüştür. Çocukların merhamet değerine ilişkin olumlu bir algıya sahip oldukları ve merhamet kavramını olumlu temalarla resmettikleri görülmüştür.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 yılında geliştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programında çocuklara alan becerilerinin kazandırılmasının yanında kavramsal beceriler, sosyal duygusal öğrenme becerileri ve değerlerin de kazandırılması amaçlanmıştır. Okul Öncesi Eğitim Programı'nda yer alan değerler Türkiye Yüzyılı Maarif Model'indeki “Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi” temel alınarak belirlenmiştir. Çerçevenin nihai hedefi “Huzurlu Aile ve Toplum” ile “Yaşanabilir Çevrede Huzurlu İnsan” yetiştirebilmek olarak belirlenmiştir. İlgili çerçevede 20 çatı değer bulunmakla birlikte bu değerlere okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak programın her alanında yer verilmiştir. Çerçevede yer alan 20 değerden biri de “merhamet” değeridir. Bu bağlamda araştırmanın sonuçlarının önemli olduğu ve okul öncesi eğitimi alanına önemli bir katkı yapacağı düşünülmektedir (MEB., 2024).

Bu araştırma;

- İstanbul’da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören 4 yaş grubu 20 çocuk ve 5 yaş grubu 20 çocuk toplamda 40 çocuk ile sınırlıdır.
- Çocuklara uygulanan görüşme formu ve 'çiz anlat' tekniğiyle elde edilen resimlerle sınırlıdır.
- “Merhamet” değeri ile sınırlıdır.

Araştırma sonuçları doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur;

- Okul öncesi eğitimi programıyla bütünleştirilmiş merhamet değerini ve diğer milli ve manevi değerleri kapsayan bir ulusal değer eğitimi program geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
- Çocukların merhamet değeri kazanımları aile-okul ve toplum boyutunda etkinliklerle desteklenmelidir.
- Gelecekteki araştırmalarda, merhamet değerinin okul öncesi dönemdeki çocukların psiko-sosyal gelişimi ve diğer gelişim alanları üzerindeki etkileri incelenebilir.
- Çocukların diğer milli ve manevi değerlere ilişkin algılarının ve farkındalıklarının inceleneceği araştırmaların yapılması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Aktaş, Z., & Bozdoğan, A. E. (2016). Fen bilimleri dersi “İnsan ve çevre” ünitesiyle bütünleştirilmiş etkinliklerin ortaokul öğrencilerinin merhamet değerini kazanmalarına etkisi. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 14(32), 39-57.
- Batı, D. (2012). *Çocuk resimleri ve onların iç dünyalarının resimlerine yansımaları*. Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Bayırlı, H. (2020). Merhamet değeri: Sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve etkinlik örnekleri. *Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi*, 9(2), 468-493. <https://doi.org/10.30703/cije.619866>
- Blum, L. (1994). *Moral perception and particularity*. The Press Syndicate of the University of Cambridge.
- Collado, F. Y. (1999). The role of spontaneous drawing in the development of children in the early childhood settings. *ERIC*. <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED438898.pdf>
- Genç, M. (2018). Merhamet eğitiminin saldırganlık davranışını azaltmadaki rolü. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 45, 61-82. <https://doi.org/10.17120/omuifd.450254>
- Gilbert, P. (2010). Compassion-focused therapy. I. Marks, L. Sibilis, ve S. Borgo (Eds.), *Common language for psychotherapy procedures* içinde (ss. 43-45). Centro per la Ricerca in Psicoterapia. <https://doi.org/10.4324/9780203851197>
- Gökçek, B. S. (2007). *5-6 yaş çocukları için hazırlanan karakter eğitimi programının etkisinin incelenmesi*. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Gunnar, M. R., & Barr, R. G. (1998). Stress, early brain development, and behavior. *Infants & Young Children*, 11(1), 1-14.
- Gül, T. (2019). *4-6 yaş dönemi çocuklarda merhamet eğitimi*. Yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

- Gürtuna, S. (2004). *Çocuk ve sanat eğitimi*. Morpa Kültür Yayınları.
- Hökelekli, H. (2011). Gökyüzünden yeryüzüne yayılan bir değer: Merhamet ve eğitimi. *Diyanet Aylık Dergi*, (244), 13-16.
- Kohlberg, L. (1969). Stage and sequence: The cognitive developmental approach to socialization. D. A. Goslin (Ed.), *Handbook of socialization theory and research* içinde (ss. 347-480). Rand McNally.
- Köseoğlu, S. A. (2023). Bir iletişim aracı olarak çocuk resmi ve özellikleri. *Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 7(1), 137-145. <https://doi.org/10.30692/sisad.1248585>
- Küçükaydın, Z. (2015). *Fen bilimleri derslerinde merhamet eğitimi üzerine bir çalışma*. Yüksek lisans tezi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.
- Malchiodi, C. A. (2005). *Expressive theories*. Guilford Publications.
- MEB. (2024). *Türkiye yüzyılı maarif modeli okul öncesi eğitim programı*. https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_09/20104013_2024programokuloncesioyayli.pdf
- Metin, Ş., & Aral, N. (2012). Dört-yedi yaş çocuklarının resim gelişim özelliklerinin incelenmesi. *Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi*, 1(2), 55-69.
- Nas, E., & Sak, R. (2021). Merhamet doyumunu ölçeğinin geliştirilmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(80), 2019-2036. <https://doi.org/10.17755/esosder.910301>
- Nas, E., & Sak, R. (2020). Merhamet ve merhamet odaklı terapi. *Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(1), 64-84. <https://doi.org/10.18026/cbayarsos.525744>
- Okumuş, E. (2010). Toplum ve ahlak eğitimi. *Eğitime Bakış Dergisi*, 6(18), 28-32.
- Ördek, S. (2016). *İnsancıl değerler eğitimi programının hayvan temalı etkinlikler aracılığıyla okul öncesi eğitimde uygulanması*. Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Patton, M. Q. (1987). *How to use qualitative methods in evaluation*. Sage.
- Patton, M. Q. (2014). *Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri*. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Pegem Akademi.
- Robson, J. (2019). Participatory pedagogy for values education in early childhood education. *European Early Childhood Education Research Journal*, 27(3), 420-431. <https://doi.org/10.1080/1350293X.2019.1600811>
- Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. *Biometrika*, 70(1), 41-55. <https://doi.org/10.1093/biomet/70.1.41>
- Sapsağlam, Ö. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının değer algılarının çizdikleri resimler ve sözlü anlatımlarına göre incelenmesi: Sorumluluk değeri örneği. *Eğitim ve Bilim*, 42(189), 287-303.
- Sapsağlam, Ö. (2023). *Okul öncesi dönemde karakter ve değerler eğitimi: Teoriden uygulamaya* (E. Ömeroğlu, Ed.). Pegem Akademi.
- Sayar, K. (2008). *Merhamet: Kalbe dönüş için son çağrı*. Timaş.
- Sürmen, S. (2021). *Okul öncesi öğretmenlerinin din ve değerler eğitimi hakkındaki görüşleri üzerine nitel bir araştırma*. Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

- Schweinhart, L. J. (2020). Günümüzde erken çocukluk eğitimi ve müfredat modelleri. E. A. Acar (Ed.), *Erken çocukluk eğitimi içinde* (ss. 1-12). Nobel Akademik.
- Şahin, S. (2021). *Çocuk resimlerinde figür*. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Şen, Y. (2011). Hz. Peygamberin merhamet eğitim metodu. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 6(1-2), 18-26.
- Tatlı, S., & Aytar, G. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının değerlere ilişkin algıları ve bunları ifade etme biçimlerinin incelenmesi. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 2, 331-354.
- Tavşancıl, E., ve Aslan, E. (2001). *İçerik analizi ve uygulama örnekleri*. Epsilon Yayınları.
- TDK. (2024). *Türkçe sözlük* (28. baskı). Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Tezcan, M. (2013). *Sosyolojik kuramlarda eğitim*. Anı Yayıncılık.
- Topaç, N., Bardak, M., Kirişçi, M., & Mertoğlu, E. (2020). Okul öncesi dönem çocuklarının değer kavramlarını tanımlamalarının incelenmesi: Nitel bir çalışma. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 18(39), 447-487. <https://doi.org/10.34234/ded.720094>
- Topçu, N. (2005). *Ahlâk* (1. baskı). Dergâh Yayıncılık.
- Topçu, N. (2017). *İslam ve insan- Mevlâna ve tasavvuf*. Dergâh Yayınları.
- Topçu, N. (2019). *Türkiye'nin maarif davası*. Dergâh Yayınları.
- Uyanık, G., ve Balaban, A. (2009). *Okul öncesi dönemde değerler eğitimi etkinlikleri*. Kök Yayıncılık.
- Yalgın, B., & Çalışkan, H. (2023). Kentsel ve kırsal bölgede eğitim gören okul öncesi çocuklarının değer düzeylerinin incelenmesi. *Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 9(1), 43-54.
- Yavuzer, H. (2003). *Resimleriyle çocuk; Resimleriyle çocuğu tanıma*. Remzi Kitabevi.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 23(112), 7-17.
- Yüksel, M. Y., Canel, N., Mutlu, N., Yılmaz, S., & Çap, E. (2015). Okul öncesi çağdaki çocukların iyi ve kötü kavram algılarının resim analizi yöntemiyle incelenmesi. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 13(29), 271-303.

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız

Yazar Katkısı

Yazarların araştırma sürecindeki katkıları şu şekildedir: Kavramsallaştırma, Z.Ç. (%60) ve Ö.S. (%40); yöntem, Ö.S. (%100); içerik analizi, Z.Ç. (%60) ve Ö.S. (%40); literatür tarama, Z. Ç. Ve Ö.S. Z.Ç. (%60) ve Ö.S. (%40); veri düzenleme, Z.Ç. (%60) ve Ö.S. (%40), yazma-inceleme ve düzenleme Z.Ç. (%60) ve Ö.S. (%40). Tüm yazarlar, makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Veri Seti Erişimi

Mevcut çalışma sırasında kullanılan ve/veya analiz edilen veri setleri, makul bir talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Etik Beyan

Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Etik Kurulu tarafından 05.12.2023 tarihli ve 20231202477 numaralı etik kurul raporu ile araştırmanın bilimsel araştırmalar için geçerli olan etik ilkelere uygun olduğu belirtilmiştir.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

The contributions of the authors to the research process are as follows: Conceptualization, Z.Ç. (%60) and Ö.S. (%40); method, Ö.S. (%100); content analysis, Z.Ç. (%60) and Ö.S. (%40); literature search, Z.Ç. (%60) and Ö.S. (%40); data curation, Z.Ç. (%60) and Ö.S. (%40), writing-review and editing Z.Ç. (%60) and Ö.S. (%40). All authors have read and approved the published version of the article.

Data Availability Statement

The data sets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Ethical Approval

Yıldız Technical University Academic Ethics Committee has approved in its ethics committee report dated 05.12.2023 and numbered 20231202477 that the research complies with the ethical principles valid for scientific research.

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Corresponding Author.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions, and data presented in all publications are solely those of the individual authors and contributors and do not reflect the views of the journal publisher or its editors. The journal publisher and its editors disclaim any responsibility for harm or damage to individuals or property arising from the ideas, methods, instructions, or products mentioned in the content.